

Note: This document contains the Catalan translation of the abstract and the graphical summary of the article “A shift in chromatin binding of phosphorylated p38 precedes transcriptional changes upon oxidative stress” by Camilleri-Robles et al. FEBS Letters (2024), <https://doi.org/10.1002/1873-3468.15006>. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al català del resum i del resum gràfic de l'article “Un canvi en la unió a la cromatina de la p38 fosforilada precedeix els canvis transcripcionals davant l'estrès oxidatiu” de Camilleri-Robles et al. FEBS Letters (2024), <https://doi.org/10.1002/1873-3468.15006>. Si us plau, utilitzeu aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

Un canvi en la unió a la cromatina de la p38 fosforilada precedeix els canvis transcripcionals davant l'estrès oxidatiu

Carlos Camilleri-Robles, Paula Climent-Cantó*, Palmira Llorens-Giralt, Cecilia C. Klein, Florenci Serras i Montserrat Corominas

Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, Facultat de Biologia i Institut de Biomedicina (IBUB), Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalunya, Espanya

*Adreça actual: Programa de Càncer Hereditari, IDIBELL, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya, Espanya

La correspondència en català sobre aquest article es pot adreçar a Montserrat Corominas (mcorominas@ub.edu)

Resum

Les proteïnes quinases activades per mitògens p38 són clau en la regulació de la resposta cel·lular a factors d'estrès. La p38 es coneix per la seva capacitat de regular la transcripció, el processament, l'estabilitat i la traducció de l'ARNm. Els canvis transcripcionals mediat per la p38 fosforilada (P-p38) en resposta a estímuls extracel·lulars han estat analitzats exhaustivament en molts teixits i organismes. No obstant això, la localització genòmica de la P-p38 associada a la cromatina segueix sent poc compresa. En aquest article analitzem la unió a la cromatina de la P-p38 activada i el seu paper en la resposta a les espècies reactives d'oxigen (ROS) en cèl·lules S2 de *Drosophila*. Hem trobat que la P-p38 ja està unida a la cromatina en condicions basals. Després de l'exposició a ROS, la P-p38 associada a la cromatina es relocalitza en gens implicats en el procés de recuperació. Els nostres resultats destaquen el paper de la unió dinàmica de la P-p38 a la cromatina en l'orquestració de les respostes d'expressió gènica a l'estrès oxidatiu.

Resum gràfic

La p38 fosforilada (P-p38) unida a la cromatina està associada a gens actius en cèl·lules S2 de *Drosophila* en condicions control. En resposta a l'estrès oxidatiu, la P-p38 es relocalitza, preferentment en gens prèviament inactius. Aquests gens s'activen durant la fase de recuperació, i destaca el paper de la P-p38 en la regulació gènica durant les respostes a l'estrès.

